

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№ 11

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

*Elektron nashr. 361 sahifa.
2025-yil, noyabr*

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

BANK AKTIVLARI VA PASSIVLARINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH	34
Safarov Sanjar Ravshan o'g'li	
O'ZBEKISTONNING INVESTITSION JOZIBADORLIGINI OSHIRISH STRATEGIYALARI.....	38
Madraximova Irodaxon Sherzodbek qizi	
HUDUDIY XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA MENEJMENT SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING RAQAMLI TRANSFORMATSIYA MODELI	43
Maxmudova Nozimaxon Baxriddinxonovna	
DAVLATNING BUDJET SIYOSATINI TAKOMILLASHTIRISHNING DOLZARB MASALALARI	50
A.A. Ismailov	
DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIGINING MEXANIZMINI SAMARALI TASHKILLASHTIRISHDA MOLIYAVIY MANBALARNI SHAKLLANTIRISHNI YO'NALISHLARI	56
Mansurov Mansur Alisherovich	
ANTIKRIZISLI BOSHQARUV TIZIMLARIDA RANGLI SIGNAL MEXANIZMLARINING FUNKSIYALARI.....	61
Aliqulov Aziz Haydarjonovich	
XODIMLARNI MOTIVATSIYALASHNING XALQARO MODELLARINI O'ZBEKISTON KORXONALARIDA QO'LLASH IMKONIYATLARI.....	66
Yormamatov Qodirjon Juraqulovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT OMILLARI VA ULARNING QISHLOQ XO'JALIGI KORXONALARINING SAMARADORLIGIGA TA'SIRI	71
Yaxshiyev Shahzod Sherali o'g'li	
OLIY TA'LIM MUASSASALARI VA MEHNAT BOZORI INTEGRATSIYASI BO'YICHA XORIJ TAJRIBALARI	78
Haqqulov Fazliddin Faxriddinovich	
YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISHDA RIVOJLANGAN VA RIVOJLANAYOTGAN DAVLATLAR TAJRIBASI.....	84
Aripov Abdulaziz Sakijonovich	
YASHIL ENERGETIKA RIVOJLANISHINING IQTISODIY SAMARADORLIGINI EKONOMETRIK BAHOLASH.....	89
Bobokulova Muhabbat Mahammadiyeva	
ELEKTRON TO'LOVLAR VA POS TIZIMLARI — KICHIK BIZNESDA SAMARASI VA XAVFLARI	93
To'lqinov Dilshodxo'ja Olim o'g'li	
MINTAQADA RAQAMLI IQTISODIYOTNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLI YO'NALISHLARI	98
Yusubov In'omjon Ikram o'g'li	
SOLIQ SIYOSATINI RAQAMLI BOSHQARISH ORQALI BUDJET DAROMADLARINI BARQARORLASHTIRISH STRATEGIYASI.....	103
Xodjimatom Xamidullo Mamirjonovich	
OZIQ-OVQAT TOVARLARI B2B BOZORINI RIVOJLANTIRISHDA ZAMONAVIY MARKETING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISH	108
Hayitboyeva Ullijon Bobonazar qizi	
FARMASEVTIKA SANOATIDA INVESTITSION FAOLIYAT SAMARADORLIGINI BAHOLASH	113
Yaqubov Timurbek G'anibekovich	
SHAXSNI OVOZI ASOSIDA IDENTIFIKATSIYALASH VA AUTENTIFIKATSIYALASH ALGORITMLARI	123
Ozoda Sabirova Shermaxamatovna	
YASHIL IQTISODIYOT — BARQAROR RIVOJLANISH GENERATORI.....	129
Berdibekova Dilfuza Xoldorbekovna	
CHET EL MEHMONXONA TARMOQLARINING BRENDING STRATEGIYALARINI O'RGANISH.....	133
Ergashev Oybek Mamarasul o'g'li	

MILLIY IQTISODIYOTDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK SOHASINING MOLIYAVIY SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING USLUBIY JIHLARINI TAKOMILLASHTIRISH	144
Arzikulov Otabek Ali o'g'li	
TRANSPORT TIZIMI SOHASI KORXONALARINING INNOVATSION SALOHİYATINI BAHOLASH YO'NALISHLARI	152
Ismailov Akmal Maxsudovich, Abilqosimova Shaxlo Sodiq qizi	
MEHMONXONALAR SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA XODIMLARNING O'RNI VA AHAMIYATI	158
Abduxamidov Sarvar Adxamovich, Normurodov Tal'at Normurod o'g'li	
KORXONALARDA HR TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	163
Aminova Shaxnoza Aziz qizi	
JAHON IQTISODIYOTIDA OZIQ-OVQAT XAFSIZLIK RO'LI.....	168
Abdusamatov Barkamol Rustamjon o'g'li	
ТУРИСТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ КАРАКАЛПАКСТАНА И СУЩЕСТВУЮЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	174
Хошимова Камилла Навфал қизи	
DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK MEKANIZMLARI: REKREATIONS TURIZM SOHASIDA QO'LLASH TAJRIBASI VA ISTIQBOLLARI.....	184
Najmitdinov G'ayratbek Sharifovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA VIRTUAL TA'LIM PLATFORMALARI: TEXNIK VA PEDAGOGIK TALABLAR, TIZIMLI TAHLIL VA IQTISODIY JIHLAR	189
Turayeva Adiba Ikramovna	
ICHKI AUDIT TIZIMI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	193
Nuridinova Barchinoy Xusniddin qizi	
MINTAQA IQTISODIYOTIDA SUV RESURSLARIDAN FOYDALANISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	199
Xaitbaev Jasurbek Otaxanovich	
MINTAQANING EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISHNING TASHKILIY-IQTISODIY MEKANIZMI.....	204
Raimboyeva Mashhura Davronbek qizi	
SURXONDARYO VILOYATIDA RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA XODIMLARNI BOSHQARISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	210
Jobborov Anvar Egamberdiyevich	
ISLOMIY MOLIYALASHTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA SUN'IY INTELLEKTNING DOLZARBLIGI	217
Nazarov Nodirjon Namoz o'g'li	
JISMONIY SHAXSLARNING MOL-MULKINI SOLIQQA TORTISH MASALALARI	222
Mamadjanov Shuxrat Jalolidinovich	
ENTREPRENEURSHIP AND BUSINESS MANAGEMENT IN UZBEKISTAN	225
Abdukhalikova Komila Abdukhalikovna	
BANKLARDA BARQARORLIKNI TA'MINLASH UCHUN RAQAMLI YECHIMLARNI TAKOMILLASHTIRISH.....	229
Saydamatova Muxlisabonu Rasuljon qizi	
PAXTA-TO'QIMACHILIK SANOATINI MODERNIZATSIYA QILISH YO'NALISHLARI: TAHLIL VA TAKLIFLAR	233
Abdullayev Hamidulla Abdug'ani o'g'li	
WAYS TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF STATE FINANCIAL REGULATION MECHANISMS IN ENSURING THE CAPITALIZATION OF INSURANCE ORGANIZATIONS	238
Abdullaev Erkinjon Azamovich	
YASHIL IQTISODIYOTNI SHAKLLANTIRISHDA YASHIL MOLIYALASHTIRISHNING NAZARIY JIHLARI	245
Xalikov S. X.	
QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI BOZORIDA KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA MARKETING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISH	245
Xudayberganov Jasur Baxodirovich	
WAYS TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF STATE FINANCIAL REGULATION MECHANISMS IN ENSURING THE CAPITALIZATION OF INSURANCE ORGANIZATIONS.....	251
Abdullaev Erkinjon Azamovich	

NATIJAVIYLIKKA YO'NALTIRILGAN BYUDJETLASHTIRISH JARAYONINING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI VA UNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	257
Allakuliyev Akmal Baltayevich	
SURXONDARYO VILOYATIDA RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA XODIMLARNI BOSHQARISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	261
Jobborov Anvar Egamberdiyevich	
TO'QIMACHILIK KORXONALARIDA BOSHQARUV TIZIMINI RESURLARNI OPTIMALLASHTIRISH ORQALI TAKOMILLASHTIRISH.....	268
Avulchayeva Feruza Jurakuziyevna	
BANKLARDA BARQARORLIKNI TA'MINLASH UCHUN RAQAMLI YECHIMLARNI TAKOMILLASHTIRISH.....	272
Saydamatova Muxlisabonu Rasuljon qizi	
ZAMONAVIY ISH JOYLARINI SHAKLLANTIRISHDA AYOLLARNING ROLI	276
Tulyaganova Aziza	
ISLOMIY MOLIYALASHTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA SUN'IY INTELEKTNING DOLZARBLIGI.....	281
Nazarov Nodirjon Namoz o'g'li	
TURIZM MARKETINGINING NAZARIY ASOSLARI, ZAMONAVIY YO'NALISHLARI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	286
Xamidov Otabek Bakidjanovich	
KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK SOHASINING IQTISODIY KO'RSATKICHLAR TIZIMINI STATISTIK BAHOLASHNING USLUBIY JIHATLARI	290
Arzikulov Otabek Ali o'g'li	
ЭКОЛОГАМ ПОЧЕТ И УВАЖЕНИЕ	298
Максудова Шахиста	
DEBITOR VA KREDITOR QARZDORLIKNING MOHIYATI VA ULARNING O'ZGARISH TENDENTSIYALARI	304
Jo'raev Farruxbek Muxiddin o'g'li	
O'ZBEKISTONDA ISLOMIY MOLIYALASHTIRISH XIZMATLARI BOZORINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	307
Inomjonov Islomjon Iloxomjon o'g'li	
ENTREPRENEURSHIP AND BUSINESS MANAGEMENT IN UZBEKISTAN	311
Abdukhalikova Komila Abdukhalikovna	
МОБИЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ.....	315
Хурамова Фарангиз Учкун кизи	
ЦИФРОВИЗАЦИЯ НАЛОГОВ И АКЦИЗНАЯ РЕФОРМА УЗБЕКИСТАНА В ВТО	319
Дамир Рустамович Абдулов	
BANK TIZIMIDAGI ISLOHOTLAR SHAROITIDA LIKVIDLILIK RISKINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	324
Alimov Baxtiyor Murodovich	
BANK AUDITINING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	335
Narziyev Xayotjon Azamatovich	
O'ZBEKISTON SUG'URTA SOHASIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH MASALALARI.....	343
Abdimuminova Saodat Taxirjonovna	
TO'QIMACHILIK SANOAT MAXSULOTLARI EKSPORT FAOLIYATI TAHLILI VA BRENDDA LIDERLIK TUSHINCHALARI	352
Abdulazizova Xushnoza Nayabovna	
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ НА ОСНОВЕ ОПЫТА РАЗВИТЫХ СТРАН И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ АДАПТАЦИИ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА.....	357
Д. Мейлиева	

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ НА ОСНОВЕ ОПЫТА РАЗВИТЫХ СТРАН И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ АДАПТАЦИИ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА

Д. Мейлиева

Phd, докторант Самаркандского Института Экономики и Сервиса

Аннотация. В статье проанализированы правовые, экономические и технологические механизмы управления отходами в развитых странах, таких как Германия, Япония и Республика Корея. На основе международного опыта предложены практические рекомендации по внедрению принципов циркулярной экономики, отдельного сбора и переработки отходов в условиях Узбекистана. Полученные результаты подчёркивают значение экологических предприятий и системы расширенной ответственности производителя (EPR) в формировании эффективной системы управления отходами.

Ключевые слова: управление отходами, циркулярная экономика, переработка, экологические предприятия, система EPR, правовая база.

Annotatsiya. Maqolada Germaniya, Yaponiya va Janubiy Koreya kabi rivojlangan davlatlarda chiqindilarni boshqarishning huquqiy, iqtisodiy va texnologik mexanizmlari tahlil qilingan. Xalqaro tajriba asosida O'zbekiston sharoitida chiqindilarni ajratib yig'ish, qayta ishlash va "aylanma iqtisodiyot" tamoyillarini joriy etish bo'yicha amaliy takliflar ishlab chiqilgan. Tadqiqot natijalari chiqindilarni samarali boshqarish tizimini yaratishda ekologik korxonalar va EPR (Extended Producer Responsibility) tizimining ahamiyatini asoslab beradi.

Kalit so'zlar: chiqindilarni boshqarish, aylanish iqtisodiyoti, qayta ishlash, ekologik korxonalar, EPR tizimi, huquqiy baza.

Abstract. The article examines the legal, economic, and technological mechanisms of waste management in developed countries such as Germany, Japan, and South Korea. Drawing on international experience, it proposes practical recommendations for implementing circular economy principles, waste segregation, and recycling systems within Uzbekistan. The findings emphasize the vital role of ecological enterprises and the Extended Producer Responsibility (EPR) system in establishing an efficient and sustainable waste management framework.

Key words: waste management, circular economy, recycling, ecological enterprises, EPR system, legal framework.

ВВЕДЕНИЕ

Индустриализация, урбанизация и процессы глобальной экономической интеграции делают проблему обращения с отходами одной из наиболее актуальных в современном мире. Воздействие отходов на окружающую среду и экономические системы приобретает особое значение не только с точки зрения обеспечения экологической устойчивости, но и с позиции рационального и эффективного управления ресурсами. В этом контексте концепция управления отходами тесно связана с принципами циркулярной экономики, сокращения объемов отходов и повторного использования материалов. Ключевую роль в данном процессе играют экологические предприятия субъекты, осуществляющие деятельность в сфере производства, переработки и управления отходами. Их деятельность имеет стратегическое значение для внедрения и развития эффективных систем сокращения, отдельного сбора, переработки и повторного использования отходов в качестве вторичных ресурсов, способствующих формированию устойчивой и конкурентоспособной «зелёной» экономики.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Проблематика управления отходами занимает центральное место в современной экологической и экономической политике развитых стран. Согласно данным Umweltbundesamt (2014) и GIZ (2024), Германия выработала комплексную правовую и институциональную систему, основанную на принципах

циркулярной экономики и расширенной ответственности производителя (EPR), что позволило значительно сократить объём отходов и повысить эффективность их переработки.

Японский опыт, отражённый в материалах Ministry of the Environment Japan (2000) и IGES (2023), демонстрирует системный подход через реализацию концепции Sound Material-Cycle Society, направленной на предотвращение образования отходов, внедрение принципа «3R» (reduce, reuse, recycle) и развитие технологий теплового восстановления.

Республика Корея, по данным GPEDC (2019) и E-J EcoEnv (2024), внедрила экономические механизмы управления отходами, включая систему Volume-Based Waste Fee (VBWF) и EPR, которые стимулируют сокращение отходов и активное участие бизнеса в их переработке.

Совокупный анализ исследований (MDPI, 2024; ResearchGate, 2025) подтверждает, что успешное управление отходами возможно при гармоничном сочетании правовой базы, институциональных механизмов, технологических инноваций и высокого уровня экологического сознания общества. Для Узбекистана данный опыт представляет ценную основу для адаптации и построения эффективной национальной системы обращения с отходами.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методология данного исследования основана на сравнительно-аналитическом подходе, обеспечивающем системное изучение правовых, институциональных и экономических механизмов управления отходами в развитых странах. Такой подход позволяет выявить наиболее эффективные инструменты регулирования и оценить их применимость в условиях Республики Узбекистан.

В процессе исследования были использованы следующие методы и аналитические процедуры:

- изучение законодательных и нормативных актов ведущих государств, включая Kreislaufwirtschaftsgesetz в Германии, Basic Act on Establishing a Sound Material-Cycle Society в Японии, а также VBWF и EPR в Республике Корея;
- анализ институциональных механизмов управления отходами с целью определения их структуры, функциональных особенностей и результативности;
- сопоставление экономических инструментов, таких как налоговые льготы, плата за объём отходов и система субсидий, направленных на стимулирование экологически безопасной деятельности;
- обобщение международного опыта и формулирование практических рекомендаций по адаптации передовых моделей обращения с отходами в национальную систему управления.

Информационную основу исследования составили официальные публикации и аналитические отчёты таких международных и национальных организаций, как Umweltbundesamt, GIZ, IGES, OECD, MDPI, а также правительственные документы Германии, Японии и Республики Корея. Использование комплексного подхода и достоверных источников позволило обеспечить научную обоснованность, полноту и объективность полученных результатов.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

На международном уровне Германия считается одной из наиболее успешных стран, разработавших эффективные модели управления отходами. В этой стране процесс обращения с отходами выстроен на высоком правовом и институциональном уровне, а принципы «циркулярной экономики» интегрированы не только в стратегические решения, но и в практическую деятельность предприятий и органов местного самоуправления. Принятый в 2012 году закон Kreislaufwirtschaftsgesetz («Закон о циркулярной экономике») закрепляет иерархический подход к управлению отходами: приоритетное предотвращение их образования, подготовку к повторному использованию, переработку, энергетическое использование и, на заключительном этапе, утилизацию. Для эффективного внедрения данного закона были разработаны политические и институциональные механизмы, обеспечивающие переход к ресурсосберегающей экономике.

Одним из ключевых элементов немецкой модели является принцип «расширенной ответственности производителя» (Extended Producer Responsibility, EPR), обязывающий производителей нести затраты, связанные со сбором и переработкой использованных упаковок и изделий. Этот принцип законодательно закреплён в Packaging Act и рассматривается как инструмент стимулирования экологически ориентированного бизнеса. Для переработки пластика, металлов и других материалов установлены конкретные квоты. Муниципальные органы и частные компании инвестировали значительные средства в развитие инфраструктуры раздельного сбора, переработки и получения энергии из отходов. Контейнеры имеют цветовую маркировку, а для населения подготовлены подробные инструкции по сортировке. В результате объёмы отходов, направляемых на полигоны, существенно сократились, а технологии термической переработки отходов для выработки энергии получили широкое распространение.

Опыт Японии основан на концепции «Sound Material-Cycle Society» (SMCS) — «общества рационального обращения с материалами» — и отличается высокой степенью системности. Принятый в 2000 году закон Basic Act on Establishing a Sound Material-Cycle Society (Act No. 110) является правовой основой данной концепции и закрепляет принципы предотвращения образования отходов, их переработки и теплового восстановления (heat recovery). В рамках стратегического документа Fundamental Plan for Establishing a Sound Material-Cycle Society правительство Японии активно внедряет принципы «3R» (reduce, reuse, recycle) на национальном уровне. С технологической точки зрения Япония уделяет особое внимание системе раздельного сбора: в отдельных префектурах отходы разделяются более чем на 30 категорий. В условиях ограниченной территории страны приоритет отдан комплексному развитию инфраструктуры переработки и сжигания отходов с получением энергии, что обеспечивает высокий уровень экологической эффективности.

Республика Корея также демонстрирует значительные успехи в сфере обращения с отходами. В 1995 году была введена система Volume-Based Waste Fee (VBWF) — «платы в зависимости от объёма отходов», согласно которой пользователи оплачивают сбор отходов пропорционально их количеству. Данный механизм служит экономическим стимулом, побуждающим к сокращению отходов и рациональному использованию ресурсов. В 2003 году система EPR была расширена, возложив на производителей ответственность за переработку отходов. Это позволило снизить воздействие продукции на окружающую среду на заключительных этапах её жизненного цикла. Кроме того, в стране внедрены специализированные системы переработки пищевых отходов, пластиковой упаковки и электронных приборов. Несмотря на сохраняющиеся отдельные организационные сложности, государство последовательно совершенствует механизмы контроля и отчётности, повышая прозрачность и эффективность национальной системы управления отходами.

Анализ международного опыта подтверждает, что наивысших результатов в сфере обращения с отходами можно достичь при гармоничном сочетании правовых, экономических, технологических и институциональных инструментов. С учётом практики Германии, Японии и Республики Корея для Узбекистана целесообразно реализовать следующие меры:

1. внедрить систему EPR, развить экономические стимулы — систему оплаты по объёму отходов, налоговые льготы и субсидии;
2. сформировать культуру сокращения и раздельного сбора отходов среди предприятий и населения;
3. расширить инфраструктуру переработки, компостирования и получения энергии из отходов;
4. а также укрепить экологическое сознание населения посредством образования, информационных кампаний и мониторинговых программ.

Кроме того, в Узбекистане необходимо сформировать прочную нормативно-правовую базу, закрепляющую такие ключевые принципы, как сокращение отходов, ресурсный цикл и переработка. Следует внедрить систему учёта и мониторинга отходов на экологических предприятиях, обеспечивающую регулярное наблюдение за их общим объёмом, долей переработанных, повторно использованных и утилизированных фракций. Важно разработать национальные стандарты раздельного сбора для основных видов отходов пластика, металлов, картона и пищевых остатков, а также активно развивать соответствующую инфраструктуру.

Неотъемлемой частью государственной политики должно стать создание механизмов стимулирования предприятий к сокращению отходов, включая налоговые льготы и субсидии для участников переработки, а также внедрение экономических санкций (пенальти) для нарушителей, не соблюдающих экологические нормы. Адаптация международного опыта Германии, Японии и Республики Корея с учётом культурных, экономических и институциональных особенностей Узбекистана будет важным этапом формирования национальной системы управления отходами. Особое значение имеет укрепление потенциала экологических предприятий посредством внедрения современных отечественных и зарубежных технологий, что позволит рассматривать «отходы» не как проблему, а как ценный ресурс, способствующий устойчивому экономическому росту.

Нормативно-правовые вопросы также играют ключевую роль в процессе перехода к безотходному производству. В ряде стран, включая развивающиеся, регулирование вопросов обращения с отходами в промышленности остаётся недостаточно систематизированным, что приводит к снижению качества контроля и эффективности управления. Вместе с тем в Узбекистане важно не только совершенствовать правовые процедуры, но и адаптировать их к современным экологическим требованиям, устраняя излишние бюрократические барьеры при внедрении инновационных технологий.

Отдельного внимания заслуживает проблема качества сырья и вспомогательных ресурсов, которая влияет на возможности полного перехода к безотходному производству. Для ряда производственных отраслей пока отсутствуют альтернативные технологии, экологически безопасные материалы и

эффективные методы переработки. Поэтому необходимо развивать инновационные и научные центры, занимающиеся созданием технологий глубокой переработки и повторного использования материалов.

Социальный аспект перехода к «зелёной экономике» также имеет решающее значение. Внедрение новых экологических стандартов требует повышения экологической культуры работников и формирования ответственного отношения к проблеме отходов. Для этого следует активнее развивать экологическое образование, корпоративные тренинги и информационные кампании, направленные на формирование устойчивых экологических привычек и общественной поддержки реформ.

Международный опыт показывает, что эффективное управление отходами возможно лишь при гармоничном сочетании правовой базы, институциональных механизмов, технологической инфраструктуры и уровня экологического сознания общества. Для Узбекистана приоритетным направлением станет формирование национальной системы обращения с отходами, основанной на принципах циркулярной экономики, внедрении EPR, системы оплаты по объёму отходов и развитии инфраструктуры переработки. Реализация данных мер позволит трансформировать подход к отходам от восприятия их как проблемы к признанию их стратегическим ресурсом устойчивого развития и «зелёного» экономического роста.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Международный опыт убедительно демонстрирует, что эффективность управления отходами определяется гармоничным взаимодействием правовой базы, институциональных механизмов, технологической инфраструктуры и уровня экологического сознания общества. Для Узбекистана приоритетным направлением является создание национальной системы, основанной на принципах циркулярной экономики, внедрении расширенной ответственности производителя (EPR), системе оплаты по объёму отходов и развитии современной инфраструктуры переработки. Формирование устойчивой модели обращения с отходами позволит переосмыслить их не как экологическую проблему, а как стратегический ресурс, способствующий повышению экономической эффективности, экологической безопасности и развитию «зелёной» экономики страны.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Umweltbundesamt. Waste Regulations: Legal Framework of German Waste Policy, 2014. <https://www.umweltbundesamt.de>
2. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Germany's Waste Management Policy Development: A Focus on Municipal Solid Waste, 2024. <https://www.fc4slagos.com>
3. Earth.org. How Waste Management in Germany Is Changing the Game, 2022. <https://earth.org>
4. Bundesumweltministerium. Circular Economy and Environmentally Compatible Management of Waste, 2021. <https://www.bundesumweltministerium.de>
5. Institute for Global Environmental Strategies (IGES). Policies and Practice of Sound Material-Cycle Society in Japan, 2023. <https://www.iges.or.jp>
6. Ministry of the Environment, Japan. The Basic Act on Establishing a Sound Material-Cycle Society, 2000. <https://www.japaneselawtranslation.go.jp>
7. MDPI. Sustainable Waste Management in Japan: Challenges, Achievements and Future Prospects, 2024. <https://www.mdpi.com>
8. Global Partnership for Effective Development Co-operation (GPEDC). Expanding Producer Responsibility for Waste Management in the Republic of Korea, 2019. <https://www.effectivecooperation.org>
9. Journal of Ecology and Environment (E-J EcoEnv). Plastic Recycling in South Korea: Problems, Challenges and Opportunities, 2024. <https://www.e-jecoenv.org>
10. ResearchGate. Revisiting the Extended Producer Responsibility Program for Metal Packaging in South Korea, 2025. <https://www.researchgate.net>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
